

De redactie waardeert het indien van tijd tot tijd een discussie over bepaalde onderwerpen in het tijdschrift wordt gevoerd. Botsende meningen kunnen de lezers soms meer inzicht in de stof verschaffen dan een éézijdige uiteenzetting. Een discussie kan echter het probleem oproepen op welk punt te eindigen. Indien de redactie de discussie sluit, betekent dit niet dat ofwel de redactie het standpunt inneemt van de laatste discussiant dan wel dat de overige discussianten het met de laatste eens zijn geworden.

De betekenis van discussiesluiting is slechts dat de redactie meent dat de resterende verschillen van opvatting voor de lezers voldoende duidelijk uiteengezet zijn. De redactie stelt er prijs op dit voor de goede orde kenbaar te maken.

Ter illustratie moge dienen de aandacht die besteed werd aan de steekproef in de accountantscontrole. In 1979 kwamen de heren Vermaas, Metzger en Zuydervliet, Blokdijk en Tuitjer ter zake aan het woord, in 1980 wederom Vermaas en Blokdijk, in 1981 Muilwijk die een poging tot samenvatting deed en tenslotte in 1982 de heren Dekker en Kriens, die de aanval op hun stellingen trachtten te pareren. Daarop meende de redactie de discussie te moeten sluiten.